

BIOTÁCORA

revista de biociencias

Número 1 | agosto 2022

Día Internacional
de los Pueblos
Indígenas:
Avances
científicos y
perspectivas

BIOTÁCORA
revista de biociencias

Comité editorial

Claudia Acosta
Luis Allcchahuan
Mayra Mendoza
Diego Orihuela
Yomira Sánchez

Dirección y Edición General

Mayra Mendoza
Diego Orihuela

Redacción

Claudia Acosta
Luis Allcchahuan
Yomira Sánchez
María del Pilar Suárez
Dan Ruiz

Fotografía de Portada

Enrique Pezo Gómez

Fotografía de Contenido

Simón Ulloa

Diseño y montaje

Milagros Sanchez
Carolina Gomez
Diego Ugarte

EDITORIAL

Navegar en internet es fácil, los minutos y horas que pasamos sumergidos en una marea de innumerables sitios web nos lo demuestran. Pero, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuánto de la información que se nos cruza a diario es realmente verídica, relevante o adecuada?. Responder nos puede no ser fácil y, si nos ponemos a profundizar en busca de una respuesta, podríamos, en el camino, llegar a sentirnos temerosos o quizás indignados, al percatarnos de lo muy desinformados-engañosos que andamos por la vida. Uno de los problemas más comunes en la sociedad, y que se puso en evidencia al inicio de la actual pandemia, fueron los bulos o *fake news*, noticias falsas o engañosas que, aunque puedan parecer inofensivas, son capaces de traer consecuencias catastróficas para la ciudadanía, ya que afectan su juicio, sus decisiones y acciones. Es por este motivo que cada nueva iniciativa que fomente la divulgación y comunicación científica debe ser apoyada y valorada como lo que es, un esfuerzo para mantener a la sociedad informada, educada y libre, en medio de una realidad donde la ciencia no siempre es accesible, amigable y abierta al público en general.

Es así que hoy, estimado lector o lectora, se encuentra frente a uno de esos pequeños esfuerzos por cambiar la realidad: la Biotácora, un pequeño gran espacio, con un enfoque vivaz, ligero y dinámico, basado en la motivación sincera de transmitir ciencia a todos los que se sientan, aunque sea un poco, seducidos por ella. Una revista que aspira a ser la ventana más amplia para aquellos que como usted, entran motivados por la curiosidad, las ansias de aprender y mantenerse actualizado.

Nuestro primer número, dedicado al “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” que se celebra cada 9 de agosto, tiene como principal objetivo poner en vitrina algunos avances científicos relacionados a áreas como la agricultura, ganadería y genética, sin dejar de lado la perspectiva social. Buscamos no sólo alimentar su interés, sino también generar un sano debate en cada emisión de la revista. Ayúdenos a situar este primer número de la Biotácora en el sitio que merece, en el sitio que debe estar.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Mayra Mendoza & Diego Orihuela
Directores y Editores Generales

Contacto: biotacorarevista@gmail.com

@biotacora

@biotacorarevista

Contenido

2

Editorial

Sobre la revista y la temática de este primer número.

4

Actualidad

Identidad genética peruana: dinámicas evolutivas poblacionales antes, durante y después del incanato.

7

Entrevista central

Un experto en Recursos Genéticos nos habla sobre sus experiencias en el mundo científico y personal.

10

Tesistas en concreto

Tres tesistas de diferentes grados académicos nos cuentan experiencias y anécdotas durante sus investigaciones.

13

Columna de opinión

Desarrollo, estado y colonialidad.

Oportunidades

Convocatorias de becas, pasantías, tesis y más.

14

Nota informativa

Un nuevo telescopio espacial para la búsqueda de vida y otros secretos del universo.

Ciencicidios

Humor científico.

IDENTIDAD GENÉTICA PERUANA

DINÁMICAS EVOLUTIVAS DE LA POBLACIÓN PERUANA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL IMPERIO INCA

En Latinoamérica existe una enorme diversidad cultural, heredada de la idiosincrasia de los pueblos originarios, mantenida pero también alterada durante la conquista europea y por los procesos migratorios ocurridos posteriormente, durante la independización de los distintos países que hoy la conforman.

Los indígenas americanos del Amazonas, los Andes y zonas geográficas costeras de América del Sur poseen un rico patrimonio cultural, pero los estudios de esta riqueza desde la perspectiva de la genética aún no son suficientes, lo que ocasiona vacíos en el conocimiento de sus características genómicas y su historia demográfica. Además, debido a esta falta de conocimiento, resulta complicado responder a preguntas acerca de su historia evolutiva y susceptibilidad o resistencia a determinadas enfermedades.

La teoría más aceptada para explicar el proceso de poblamiento del continente americano sostiene que la población indígena americana tendría sus orígenes en poblaciones de Asia oriental, divergencia que habría ocurrido hace aproximadamente 23 000 años. Durante este proceso, la población indígena habría sufrido un período de aislamiento de 10 000 años, para luego poblar rápidamente Norteamérica y Sudamérica en un lapso de 1 000 a 2 000 años.

Si nos centramos en las características de la población peruana, veremos que esta se divide en tres grandes grupos regionales, la poblaciones amazónica, andina y costeña, que serían resultado de la migración de poblaciones centroamericanas hacia el sur. La evidencia científica, basada en estudios de flujo génico, nos indica que en el caso de Sudamérica, hubo migración entre las regiones de la costa, los Andes y el Amazonas. Aun considerando las características geográficas andinas, la mayor cantidad de movimientos migratorios ha ocurrido dentro de esta región.

Con la finalidad de reconstruir la historia genética de las poblaciones peruanas y comprender el proceso de

poblamiento en las tres regiones (andina, costeña y amazónica), nació el Proyecto Genoma Peruano. Este proyecto utiliza metodologías de análisis genómico (es decir, estudio de una gran cantidad de información genética) provenientes de diferentes poblaciones indígenas americanas. Se sabe que el Perú fue poblado hace entre 11 684 y 12 915 años aproximadamente, y que las poblaciones mestizas más modernas se originan de la mezcla de nativos americanos, africanos y europeos. Dada esta complejidad poblacional, proyectos como este permiten entender mejor la historia evolutiva de las poblaciones peruanas y sudamericanas, así como comprender e inferir sus necesidades médicas gracias al conocimiento de su información genómica.

Se han estudiado 13 poblaciones peruanas consideradas como nativo americanas o mestizas pertenecientes a las tres principales regiones. Esta información, junto a la de otras bases de datos (como el Proyecto 1 000 Genomas y el Panel de diversidad humana genómica), han permitido su organización en 7 grupos, tres de los cuales provienen del “viejo continente” y cuatro son grupos nativo americanos, que representan a los amazónicos, andinos, americanos del centro y costeños. La investigación permitió ver que solo los pobladores nativos amazónicos poseen un componente genético centroamericano y, respecto a la población afroperuana, esta no se encuentra ampliamente distribuida, ubicándose principalmente en zonas de Lima, Trujillo, Iquitos, Cusco y, en menor proporción, en Puno.

Con respecto a las poblaciones ancestrales peruanas, mediante estudios filogenéticos se evidencia que el grupo amazónico es hermano de las poblaciones andinas y costeñas, lo que sugiere que el poblamiento de Sudamérica se dio hacia ambos lados de la cordillera de los Andes (occidental y oriental). Con el pasar del tiempo, surgieron nuevas divergencias tanto dentro de la zona costera como de la región andina. Datos bastante curiosos e importantes son que los pobladores moche y trujillanos solo comparten ancestros de la población andina y que los moche son la mejor representación de una población costeña nativa americana sin pura.

A comienzo de los años 30, diversas poblaciones migraron de las zonas rurales a las ciudades, donde parece ser que las personas tienen mayores tasas de flujo génico entre nativos americanos y europeos que entre nativos americanos. Sin embargo, es necesario refinar estas historias de migración y estimar mejor el tiempo de estos eventos que definen a la población.

Tras el poblamiento del Perú, encontramos una compleja historia de mezcla entre poblaciones nativas americanas de múltiples regiones geográficas. Esto probablemente comenzó antes del Imperio Inca, debido al intercambio de nativos americanos y grupos mestizos. Sin embargo, los incas probablemente influenciaron este patrón debido a sus políticas de migraciones forzadas, conocido como “mitma” (mitmay en quechua), que movía grandes números de individuos para incorporarlos al imperio Incaico.

El resultado de estos movimientos de personas creó las primeras comunidades cosmopolitas del Nuevo Mundo con diversidad genética proveniente de los Andes, Amazonas, y regiones costeras, como se puede evidenciar al observar las proporciones de ascendencia en las poblaciones mestizas. Luego de la independencia del Perú, las poblaciones cosmopolitas eran aquellas que predominantemente se mezclaban con los españoles. En este sentido, se puede sostener que el Imperio Inca y el dominio colonial español crearon estas poblaciones diversas, como resultado de la mezcla entre diferentes ascendencias de nativos americanos, las cuales luego darían origen a las poblaciones mestizas modernas, tras mezclarse con los europeos.

Es interesante observar que esta mezcla comenzó antes de la urbanización del Perú, ya que se sospechaba que este proceso tendría un gran impacto en los patrones de ascendencia de sus pobladores.

Un esquema topográfico general de la migración en Perú muestra que hay una alta migración conectando los centros de la ciudad en la amazonia, los Andes y la costa. También se puede notar la migración asimétrica entre estas regiones con la mayoría de migraciones en descenso desde los Andes hacia las ciudades en el Amazonas y la costa. Este movimiento migratorio podría deberse a la presiones de selección que generan ciertas zonas geográficas, como la vida en las alturas, que resulta una desventaja adaptativa para nuevos migrantes hacia los Andes. No obstante, estas observaciones también se alinean con los esfuerzos españoles para asimilar poblaciones de nativos y con la compleja mezcla o mestizaje de pueblos nativos americanos, que habría sido resultado de las políticas del Imperio Inca. En vista de tantas dudas, se requieren futuras investigaciones para determinar si este patrón de migración empezó durante los imperios nativo-americanos, durante el dominio español o si fue un fenómeno constante desde el poblamiento inicial de la región y explorar la posibilidad de que este patrón sea el resultado del efecto de todas las fuerzas conjuntas.

Las recientes migraciones han sido probablemente afectadas por importantes civilizaciones precolombinas, incluido el Imperio Incaico, el último en una larga línea de grupos históricos. Las poblaciones experimentaron cambios demográficos drásticos derivados de experiencias como migraciones forzadas y la reducción poblacional debido a la

TODOS SOMOS INDÍGENAS

POR: DAN RUIZ CASTILLO

Orgullosa, erguida e inalterable. Así camina la mujer vestida de poncho y gorro tejidos en lana de alpaca. Entra al restaurante, se sienta, deja una colorida bolsa en el suelo. Espera. Se agarra el cabello. Pide atención. Pasan por su lado. Se le acercan y le dicen que no puede estar ahí.

Es hora de levantarse e irse.

¿Cómo estando dentro de una misma ciudad y compartiendo los mismos genes podemos mirarnos y sentirnos extraños? La historia de nuestros orígenes la conocemos más por relatos o crónicas que son, sin desmerecer su importancia, conocimientos subjetivos, es decir, que no han pasado por el análisis minucioso de la ciencia. Esos relatos nos muestran episodios históricos que sentimos fuera de nosotros, como si los que viviéramos en esta época posmoderna no estuviéramos involucrados, pero nuestra “verdad” está adentro, en una molécula llamada ADN.

¿Cuál es nuestra génesis?, ¿qué significa ser mestizo? Son preguntas que podemos problematizar desde la metafísica; sin embargo, la ciencia ya nos ha dado respuestas exactas para lograr entendernos y mirarnos sin sentirnos extraños: todos los peruanos tenemos el 60% de genes indígenas, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Nosotros, los mestizos, que somos la consecuencia de la mezcla de españoles e indígenas, allí encontramos nuestros orígenes. En el Censo Nacional 2017, el 60.2 % de los peruanos se consideró mestizo. ¿Lo habrán dicho con orgullo?

Los estudios científicos ayudan (y siguen ayudando) a aclarar la historia que nos contaron en la escuela. Con el tiempo, la visión que tenemos de nosotros mismos ha sido más profunda gracias a nuestro ADN. Sabemos, por ejemplo, que la población peruana de Chachapoyas ha permanecido genéticamente distinta y no fue asimilada por el Imperio Inca. ¿Qué quiere decir? Que hay una diversidad de patrimonio lingüístico y genético más allá de los incas. En palabras de un chachapoyano: “El Perú no es solo Machu Picchu, sus pueblos indígenas no fueron solo los incas”.

Los estudios del ADN rompen mitos y aclaran relatos que se transmitieron vía oral o escrita. Si bien es cierto que las civilizaciones antepasadas se fueron desarrollando hasta llegar al imperio de los incas, antes existieron los imperios Tiahuanaco y Huarí, quienes también dejaron un legado cultural importante. La ciencia ha construido y aclarado nuestra historia gracias a que el ADN contiene la información genética que hemos heredado.

A pesar de la existencia de esa herencia, la atención siempre ha estado centrada en los objetos que dejaron nuestros antepasados más que en los propios antepasados. Con esa información podemos entender qué fuimos y qué somos. Entonces, caminemos orgullosos, erguidos e inalterables.

Es hora de levantarse y exigir.

Comunicador Social, UNS

conquista española, que introdujo fuertes epidemias y pandemias. Estos movimientos crearon comunidades con individuos provenientes de diferentes poblaciones indígenas. Más adelante, debido a la conquista española se produjo la mezcla entre los nativos americanos e individuos con ascendencia española y africana, lo que resultó en las poblaciones del mestizo moderno. Estos eventos junto con el poblamiento de la región crearon un patrón dinámico de la historia evolutiva, que es necesario investigar por medio de los genomas de estas poblaciones.

Las poblaciones nativas americanas parecen estar relativamente aisladas en Perú, especialmente después de la independencia del Perú; sin embargo, las poblaciones mestizas peruanas exhiben fuertes rasgos de migración. Algunos estudios atribuyen esto a la influencia de la conquista europea, pero se puede notar que la combinación del Imperio Inca y la dinámica de migración anterior a este impactó también en los flujos migratorios. Además, algunos análisis indican que no todo el flujo de genes estaba dentro de una sola región, sino más bien entre los Andes y el Amazonas, o las tres regiones geográficas ya mencionadas. Se demuestra que la migración ocurrió entre las tres regiones geográficas, aunque en formas asimétricas desde los Andes a otras partes del Perú, así como desde la costa hasta la Amazonía. Por lo tanto, se puede confirmar el mayor grado de aislamiento dentro de las poblaciones nativas americanas.

Estas dinámicas evolutivas de la población peruana proveen perspectivas relacionadas a la salud pública genética de Nativos Americanos y poblaciones mestizas, ya que es probable que la baja diversidad genética de ambas

poblaciones haya un enriquecimiento genético de enfermedades extrañas y únicas a estos grupos. Este tipo de movimientos es un patrón muy observado alrededor del mundo y ha sido documentado en poblaciones aisladas del Viejo Mundo. Es probable que las enfermedades que pueden aumentar en frecuencia como producto de estos aislamientos, se conviertan en patologías específicas de estas poblaciones, lo que conlleva a la necesidad de que deban ser sistemáticamente registradas y documentadas por el sistema de salud peruano, basado en experiencias de otras poblaciones latinoamericanas. Sin embargo, debido a la poca información que se tiene basada en secuencias de ADN de estas poblaciones, se puede decir que están muy poco representadas en las bases de datos y estudios actuales. Por ello, y para comprender la riqueza genética en las poblaciones nativo americanas, es que existe una alta necesidad por continuar y generar proyectos de investigación que involucren la secuenciación de genomas de nuestras poblaciones nativas.

Redacción:

Maria del Pilar Suárez, Diego Orihuela

Fuente:

Harris DN, Song W, Shetty AC, Levano KS, et al. Evolutionary genomic dynamics of Peruvians before, during, and after the Inca Empire. doi: 10.1073/pnas.1720798115.

ENTREVISTA CENTRAL

ALBERTO LÓPEZ SOTOMAYOR

En este primer número contamos con la participación del Blgo. Alberto López Sotomayor, catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM, quien nos habla de sus experiencias en el mundo científico y personal.

¿En qué universidades se ha formado?

Soy Biólogo titulado por la UNMSM, con orientación en Genética, pero siempre tuve inquietud por la educación y es por eso que, cuando estuve en mi segundo año como docente universitario, decidí estudiar la carrera de Educación en la UPCH (Universidad Peruana Cayetano Heredia), por lo que también soy Licenciado en Educación. Posteriormente, despertó en mí un gran interés el tema de Recursos Genéticos, por lo que decidí estudiar una Maestría en Gestión Ambiental en la UNFV (Universidad Nacional Federico Villarreal).

¿Qué le impulsó a estudiar la carrera de Biología?

La verdad, debo reconocer que descubrí verdaderamente la biología cuando ya había empezado a estudiarla. En un inicio, postulé pensando en “dar un salto” a otra profesión, como medicina, pero me encontré con un mundo que no lo conocía realmente, me deslumbró, me gustó mucho la carrera, así que me quedé. Cuando llegó el momento de decidirme por una orientación, descarté la Botánica y Zoología porque en ese momento lo relacionaba con aspectos memorísticos (con el perdón de mis grandes maestros en el área), aunque ahora sabemos que no es solo eso, es muy diferente. Pese a que la Hidrobiología me parecía interesante, sobre todo lo relacionado a la pesca artesanal, no la elegí porque no me gusta el pescado (se ríe). En cambio el área que sí me pareció muy interesante fue la Genética, el cómo a través de ella podíamos entender a los seres vivos y fue así, entonces, que me decidí por ella, porque la consideré más práctica, tenía que plantear y resolver problemas, me hacía razonar. A diferencia de lo que ocurría en mis épocas donde no había tanta información relacionada con la carrera, al menos en nuestro país, creo que hoy en día los jóvenes tienen mayores fuentes de información y por ende mayor seguridad en elegir su vocación, lo cual es algo bastante positivo.

Por favor, cuéntenos algunos detalles de sus últimos proyectos científicos.

Actualmente soy Coordinador del Grupo de Investigación en Recursos Genéticos, de la Facultad de Ciencias Biológicas. En ese sentido, la mayoría de proyectos de nuestro equipo de investigación están relacionados con el estudio de recursos originarios. El proyecto que actualmente tenemos en curso está centrado en caracterizar tres razas de maíz peruano mediante citogenética molecular. El MINAM ha identificado más de 50 razas oriundas en nuestro país, señaladas en el documento Línea de base de la diversidad genética del maíz, y nuestro proyecto espera contribuir con el conocimiento de esta diversidad. Las muestras las obtendremos del Banco de germoplasma de la UNALM. Utilizaremos la técnica FISH - Hibridación Fluorescente *in situ* - para hacer las comparaciones entre las razas “confite puntiagudo”, “blanco urubamba” y “corontillo” ya que, pese a que el maíz es un cultivo bastante conocido, aún existen vacíos en cuanto a las características de las razas que se encuentran en nuestro país. En este proyecto está involucrada una tesis de pregrado, como parte de la formación de estudiantes, y la subvención económica se da en el marco del programa de Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación de la UNMSM.

¿Podría contarnos alguna anécdota graciosa dentro o fuera del laboratorio?

Lo más interesante casi siempre ha ocurrido en las salidas de campo para muestreo, los perros eran nuestros peores enemigos a la hora de las colectas, creo que no ha habido colecta en la cual no teníamos que escabullirnos de los perros sueltos en el campo. También recuerdo que una vez, recolectando tara en Cajamarca, casi nos detienen los ronderos porque pensaban que veníamos de parte de la mina de Conga, de la provincia de San Marcos, luego de decirles que éramos San Marquinos (sonríe). Ahora es algo gracioso, pero quizás no lo fue tanto en ese momento. Hay muchas otras anécdotas, entre los malestares de altura al viajar a la sierra donde algunos estudiantes sufrían más que otros, o el choque con la brecha lingüística. Recuerdo por ejemplo que una vez en Ayacucho le tuvimos que pedir a nuestro chofer que nos ayude a traducir el quechua, porque veníamos que comunicarnos con los pobladores de la zona ya que ellos conocían mejor que nadie los lugares de muestreo. Por eso siempre le digo a mis alumnos que los viajes, sobre todo para colecta de muestras, son muy importantes: tenemos que conocer de dónde salen nuestros recursos y cuál es el entorno socioambiental donde son producidos, esto nos acercan más a nuestra realidad; la Genética también la aprendemos fuera del laboratorio. Por otro lado, algo preocupante que pudimos ver en campo es el poco dinero que perciben los productores por los recursos que venden a los acopiadores e intermediarios.

¿Quién considera que ha sido su mentor?

Definitivamente la profesora Olga Bracamonte y el Dr. Misael Guevara influyeron mucho en mi formación académica y profesional, de quienes he aprendido y siempre los considero como mis “padres académicos” en la facultad, a quienes quiero y aprecio con todas sus virtudes y defectos que puedan tener. Pero quien realmente me introdujo en un inicio a la Genética y considero como uno de mis principales mentores, fue Luis Alberto Tellería, o profe “Telle” como solía llamarle, quien lamentablemente falleció muy joven (36 años). Ingresé al laboratorio de Genética gracias a él y, desde un inicio, siempre hubo confianza, cercanía y hasta complicidad en las acciones, gracias a él vi la genética de otra manera. Como homenaje, nuestro laboratorio de Citogenética lleva su nombre. Su influencia en mi fue tan grande que a veces consulto mentalmente con él, cuando preparo mis preguntas para las prácticas y exámenes de Genética, “¿qué le parece esta pregunta, profe Telle?”.

¿Qué lo motivó a involucrarse en el estudio de los recursos genéticos?

Fue en una reunión en el CONAM (precursor del MINAM) cuando mencionaron el término Recursos Genéticos (RR.GG) y lo que ello implicaba para nuestro país. Yo me encontraba ahí como representante del Colegio de Biólogos y se estaba discutiendo la problemática de los Organismos Vivos Modificados (OVMs) en el país. A partir de ese momento empecé a investigar sobre el tema y así descubrí que en Perú no se le daba la importancia que realmente tenía. Pese a ser un país megadiverso no se fomentaba la investigación en dicha área, ni la real importancia estratégica que tenía, existían muchos vacíos. Por estos motivos decidí estudiar una maestría en Gestión Ambiental. Cuando surge la escuela de Genética y Biotecnología en la UNMSM, propuse la inclusión del curso de Recursos Genéticos, ya que generaría un buen espacio para debatir estos temas con los estudiantes, y felizmente el curso se ha mantenido hasta el día de hoy, siendo actualizado constantemente y poniendo siempre sobre la mesa de discusión aspectos relacionados a los recursos genéticos en nuestro país. Lamentablemente, creo que el progreso y el entendimiento de la importancia de esta área para el desarrollo de nuestro país ha sido muy lento por diferentes razones, lo que se evidencia en la lentitud para generar el reglamento de acceso a RR.GG, el primero de los cuales fue promulgado el año 2009, y fue actualizado recién el año 2021. Hay que tener en cuenta que la Normativa andina relacionada con la cuestión de acceso a recursos genéticos, que es la Decisión 391, data del año 1996. Creo que aun existe mucha falta de conocimiento de las terminologías, normativas y procedimientos de acceso, otros países de la región nos llevan amplia delantera.

¿Cuál ha sido hasta ahora el mejor regalo que ha recibido?

El ser padre. Y es que, a diferencia de las actividades propias de la profesión o la investigación, de los exámenes o ponencias, nadie puede prepararse previamente para ello, es un aprendizaje constante. Definitivamente mi hija y yo estamos creciendo juntos.

¿Tiene algún talento artístico?

Me hubiera gustado saber y aprender a cantar, así como a tocar guitarra pero no hubo oportunidad ni tiempo para ello; en casa mi hermana mayor cantaba (y canta) y mi papá tenía una guitarra y tocaba. En el baile no soy bueno, creo tengo dos pies izquierdos (se ríe). Sin embargo, un deporte que me gusta mucho es la natación y la practico actualmente en las mañanas de manera interdiaria, y trato de mantener siempre esta actividad.

¿Usted cree que la ciencia cambia la forma de pensar de las personas?

No exactamente, pero sí considero que la ciencia le abre el panorama a las personas, las saca de su zona de confort y hace que vean las cosas desde otra arista. Quizás no te cambia como persona pero sí cómo ves la vida, cómo plantear posibles soluciones a problemas cotidianos, contrastar hechos, buscar la verdad a partir de la objetividad, no ser dogmáticos porque te enseña a buscar alternativas, e incluso ser creativos. Creo que la ciencia tiene una íntima relación con el arte, sin imaginación no hay curiosidad y la ciencia se basa en la curiosidad.

¿Cuáles considera que son las principales amenazas contra las poblaciones indígenas y qué tipo de decisiones políticas deberían tomarse para protegerlas?

Sobre el papel, existen mecanismos legales adecuados, como por ejemplo la Ley de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que protege y respeta la decisión de estos grupos humanos sobre ciertas medidas que podrían afectar sus derechos colectivos. Sin embargo, los mecanismos para su aplicación real son, en muchos casos, deficientes. Los políticos no tienen claro el respeto a las poblaciones indígenas, y muchas veces toman este punto como algo netamente burocrático no comprendiendo la real significancia de entender los derechos de estos pueblos. Otro aspecto por ejemplo es la negativa del congreso a aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional que promueve el acceso a la información, a la justicia y la participación ciudadana en cuestiones ambientales, es lamentable que en los últimos años más de 20 personas, pertenecientes en su mayoría a comunidades nativas, hayan sido asesinadas por defender el medio ambiente y su territorio. La sociedad informada es vital para que los políticos puedan sentirse presionados a tomar decisiones adecuadas que nos beneficien a todos, por tanto, la ciudadanía tiene que involucrarse y el Estado permitir que la ciudadanía se involucre. En una sociedad democrática, una ciudadanía informada y participativa es clave para el desarrollo. Una decisión política que debería tomarse es, por

ejemplo, buscar y aplicar mecanismos efectivos para que las comunidades nativas estén informadas, participen en la toma de decisiones y se sientan protegidas. La información accesible es fundamental. Un caso aparte es, por ejemplo, la falta de información entregada al ciudadano y la poca claridad en la reglamentación sobre el etiquetado de alimentos que contienen OGMs (Organismos Genéticamente Modificados), que por alguna razón sigue en el limbo, pero la verdad es que el consumidor tiene derecho a saber los componentes de lo que consume y sobre ello, decidir. La divulgación científica es clave para tener una participación ciudadana sólida e informada.

¿De qué manera podrían contribuir las Biociencias en la protección y reivindicación de las poblaciones indígenas?

A las comunidades indígenas, que son las que mejor manejan los RR.GG, muchas veces no se les da la importancia que verdaderamente poseen en los proyectos de transferencia tecnológica, y se suele considerar básicamente a la academia y la empresa, que también son importantes, desde luego. Muchas veces estas poblaciones son excluidas en este proceso, lo que considero un grave error; se les debe dar mayor participación. En la transferencia tecnológica, el soporte deben ser la empresa, la academia y las comunidades nativas, sobre todo cuando hablamos de recursos biológicos y/o genéticos. Los tres tienen conocimientos, habilidades y capacidades que se involucran en el sector productivo. Entonces aquí, los proyectos de las biociencias relacionados con el conocimiento, manejo y explotación de nuestros recursos biológicos y/o genéticos tienen mucho que ver. Debemos tener en claro que las comunidades indígenas poseen conocimiento ancestral valioso para el manejo de los recursos genéticos. Los científicos de la biología debemos impulsar el respeto a este conocimiento y a estas poblaciones ya que, si la comunidad no es considerada, se estará pasando por alto su trabajo milenario. El conocimiento ancestral también forma parte del desarrollo y transferencia tecnológica. Es importante involucrar a las comunidades hasta donde sea posible, que las comunidades se sientan parte de un proyecto tanto en la ejecución como en la solución, y no solo se involucren como fuente de información.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia?

Primero, no tener miedo a equivocarse, a cometer errores o al supuesto fracaso. La ciencia permite la rectificación. Uno debe permitirse salir de su zona de confort, romper el miedo a lo desconocido e ir por más, siempre. Segundo, nunca perder la curiosidad y la imaginación, que es lo que nos permite avanzar en ciencia, la curiosidad científica es esencial en el investigador. Además, es importante rodearse de personas que alimenten nuestra curiosidad y nos empujen a salir adelante, que sumen y no nos "corten las alas". Hacer nuestro trabajo con pasión, creatividad, alegría y libertad. Y por último, no dejar de divulgar y publicar los resultados de nuestros trabajos de investigación para que justamente se informe a la comunidad, que el conocimiento generado pueda ser de libre acceso e impactar en la sociedad.

Tesistas en concreto

Sus historias, investigaciones y motivaciones

Rubén Ferro Mauricio tiene 28 años y es Biólogo Genetista Biotecnólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ingresó a la universidad el año 2012, motivado por sus ganas de entender mejor las enfermedades para poder luchar contra ellas, debido a que de niño él y algunos familiares padecieron de asma. Sin embargo, una vez sumergido en la carrera, se fue enamorando de la Biotecnología Vegetal.

Un buen día, un profesor le informó que estaban buscando un tesista en el INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) y que, para ser aceptado, se requería conocer la metodología de cultivo de plantas in vitro, procedimiento que Rubén conocía bastante bien. Al enterarse de esto y ver que tendría la oportunidad de aprender técnicas de biología molecular, decidió postularse. Días más tardes, recibiría la grata noticia de haber sido aceptado.

La investigación realizada por Rubén buscaba optimizar la viabilidad de los cultivos de tejidos vegetales para alargar su período de conservación en el laboratorio, trabajando específicamente con oca (*Oxalis tuberosa*), un tubérculo andino poco conocido pero de gran valor biológico y nutricional. Este estudio se realizó en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del Banco de Germoplasma a cargo de la Dirección de Recursos Genéticos del INIA, bajo el asesoramiento del Blgo. Héctor Sánchez de la UNMSM y la Mg. Elizabeth Fernández del INIA.

Este estudio se realizó en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del Banco de Germoplasma a cargo de la Dirección de Recursos Genéticos del INIA, bajo el asesoramiento del Blgo. Héctor Sánchez de la UNMSM y la Mg. Elizabeth Fernández del INIA.

“El principal impacto científico de mi tesis es abrir la posibilidad de mantener bancos de tejidos vegetales más grandes, a los cuales los científicos pueden acudir para acceder a muestras de gran calidad que les permitan iniciar o continuar con sus investigaciones”

Pero más allá de solo lograr una optimización técnica, Rubén desarrolló además una metodología más barata debido al menor tiempo de trabajo del personal técnico y menor uso de insumos. En medio de todo este colosal trabajo, lo que Rubén consideró más complicado fue el análisis estadístico especializado de los datos moleculares de ADN.

Además de su pasión por las biociencias, Rubén disfruta jugar fulbito y billar durante su tiempo libre, que es muy corto. En este sentido, considera que la investigación no debería exigir tanto tiempo del científico y que, una manera de aliviar esta sobrecarga laboral, sería liberarlo de actividades no científicas como las administrativas. Le gustaría poder continuar su formación académica en el extranjero y, durante el camino, transmitir sus conocimientos mediante la docencia universitaria.

Julissa Candio Lopez tiene 38 años, es Ingeniera Zootecnista de la UNALM y nos cuenta que, gracias a sus lazos familiares con raíces huancaínas, siempre estuvo motivada a pertenecer al mundo rural, por lo que durante su preparación preuniversitaria se orientó por la Zootecnia. Ella realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Gracias a la labor técnica y administrativa que llevaba a cabo en una dependencia de la UNALM, es que se encontraba muy familiarizada con las fibras y productos derivados de ovinos y camélidos, así que cuando se presentó la oportunidad de realizar su maestría enfocada en esta área, ella no dudó en tomarla.

“Quizás lo más complicado durante la ejecución de la tesis fue acceder a la información económica, ya que se trataba de datos internos (ventas, facturas, boletas) pero que eran vitales para el desarrollo del proyecto y que además la redacción de la tesis tomó más de lo esperado”.

- La parte experimental de su tesis se llevó a cabo en la Cooperativa de San Pedro de Racco - Cerro de Pasco, y tenía como finalidad determinar los objetivos de selección para crianza de alpaca en dicha cooperativa comunal.
- Los parámetros para seleccionar animales en pro del mejoramiento genético de los rebaños no era el mejor, por lo que era necesario definir objetivos de selección de manera técnica sobre la base de información económica y productiva de la cooperativa.
- Durante la investigación se iba haciendo más notorio para dicha cooperativa que era preciso tomar en cuenta los caracteres de importancia económica, como venta de fibra y carne clasificada, y no solo enfocarse en tener animales para presentar en ferias o vender ganado para sacrificio.

El desarrollo de esta tesis la llevó a seguir involucrada en investigación, ahora como docente de producción de camélidos en su misma casa de estudios, e incluso como coasesora de tesis de pregrado, donde orienta sobre el rendimiento de clasificación y categorización de fibra de alpaca. Ella disfruta mucho enseñar y quiere seguir aportando a la caracterización de fibras, y ahora quiere enfocarse también en darle valor agregado a las pieles de estos animales porque ve en ellos gran potencial que aún no ha sido explorado. Julissa disfruta mucho con su familia, de las maratones de series y siempre está en búsqueda de nuevas actividades para compartir con su hija.

Obert Marín Sánchez, de 34 años, es biólogo genetista biotecnólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en CyT, mención BMC Especialidad Inmunología de la Universidad París VI. Nos cuenta que proviene de una familia de ingenieros y que creció considerando también serlo, hasta que un nuevo profesor en el colegio y una gráfica clase sobre el ADN lo hicieron interesarse por la Biología.

Actualmente se encuentra realizando su PhD en el programa de doctorado en Ciencias e Ingenierías Biológicas en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su tesis radica en conocer la biodiversidad de microorganismos en suelos de la Reserva de Yauyos-Lima y zonas de conservación en Cuyo Cuyo (Puno), sobre los 3200 m s. n. m., enfocada en la siembra de maíz. La relevancia de este tipo de estudios es que ahora podremos conocer qué tipos de microorganismos viven en estos suelos y entender su comportamiento frente al cambio climático. A nivel social, esto genera un impacto positivo en los pobladores que cultivan estas tierras, ya que saber cuáles son las áreas óptimas para sembrar aumentaría la productividad de sus cultivos y mejoraría su rédito económico.

“Nada sucede por casualidad, ya que justo para el año 2003 la UNMSM inaugura la carrera de Genética y Biotecnología a la cual ingresé el 2004, cuando aún cursaba el quinto año de secundaria”.

Obert considera que algunas dificultades que viene atravesando están referidas a la falta de experiencia en áreas particulares, como el manejo de datos metagenómicos, lo cual a su vez le parece gratificante, pues lo está ayudando a recordar y aprender cosas que dejó de lado por la carrera docente. Asimismo, ha empezado a retomar temas burocráticos,

administrativos y logísticos relacionados al muestreo de suelos, incluyendo permisos, transporte y otros; que espera que se sigan solucionando para esta y futuras investigaciones.

En sus tiempos libres, disfruta de jugar ajedrez, correr, viajar y pasar tiempo con su novia.

Se sabe que el cambio climático tiene alto impacto en zonas de alta biodiversidad, en otros países ya se están haciendo estudios de metagenómica de los suelos en cultivos de importancia en la alimentación humana. El proyecto en el que Obert se encuentra trabajando es multinacional.

Colombia se encuentra haciendo lo propio en cultivos de café, y Argentina, en el análisis de suelos prístinos (o vírgenes). En Perú, es el primer reporte de este tipo de investigación, y ayudará a asentar precedente para otros estudios que se enfoquen en otros cultivos importantes para la región del Ande.

Por: Claudia Acosta

Comunicadora, ha trabajado en el sector de conservación ambiental. Sus temas de interés son el análisis crítico del discurso, las luchas anticoloniales y el acceso al conocimiento abierto. Ahora está mochileando con un bloc de acuarelas.

Desarrollo, estado y colonialidad

El concepto de 'desarrollo' es omnipresente: lo usa la psicología para hablar de las capacidades que adquiere un niño mientras crece y lo usa la política internacional para hablar del bienestar de los países. Sin embargo, los usos más antiguos de la palabra vienen de la biología, como una forma de aludir a la capacidad de un organismo de desplegar a lo largo del tiempo la información que está en su código genético.

Cuando usamos esto como metáfora para hablar del estado de distintas partes del mundo, se asume que hay una suerte de destino preestablecido y homogéneo para todos los países, y que es solo una cuestión de tiempo que alcancen el mismo estado futuro ideal - la idea de que hay países 'avanzados' y 'atrasados' viene de ahí. Pero esta metáfora nos deja con un problema: estos 'atrás' y 'adelante' no son ni espaciales (la tierra es redonda y flota en el espacio, ahí 'arriba' y 'abajo' también son conceptos arbitrarios) ni temporales (hablamos de territorios y gentes que coexisten en el tiempo), y se vuelven más bien una forma de justificar la hegemonía de los modos de pensar occidentales.

Una buena parte de la ciencia como la conocemos ahora, se asienta en los procesos de expansión colonial de la Europa del siglo XIX, que resultaron en el enriquecimiento de las potencias colonialistas a costa de causar empobrecimiento, despojo, esclavización y genocidio en el resto del mundo. Cuando estados como el peruano necesitan expandir el territorio dedicado a actividades extractivas, se usa un discurso que recurre a estas metáforas para aludir a los pueblos indígenas como 'atrasados' e 'improductivos' para justificar a la policía y el ejército reprimiendo violentamente las protestas en los Andes y la Amazonía.

La ciencia tiene el poder de modelar el sentido común más allá de solo producir resultados de investigación que quedan encerrados en el circuito académico. Por ello es importante reconocer los lugares incómodos de donde vienen algunas asunciones generalizadas y hacer una ciencia que establece las bases para una conceptualización más justa del mundo.

Para leer más:

Esteva, Gustavo. "Development." *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, edited by Wolfgang Sachs, 2. ed, Zed Books, 2010, pp. 1-23.

Quijano, Anibal. "La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina." *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas*, edited by Edgardo Lander, CLACSO, 2000, pp. 201-46.

Santos, Boaventura de Sousa. *Descolonizar el saber, reinventar el poder. Extensión*, Universidad de la República, 2010.

OPORTUNIDADES

Programa de becas Marie Sklodowska-Curie del OIEA

Fecha límite de postulación: 30 de setiembre del 2022

Entidad a cargo: International Atomic Energy Agency (IAEA)

Criterio de elegibilidad:

Mujer, aceptada o matriculada en una universidad acreditada en un programa de maestría en un campo relacionado con la energía nuclear.

[VER MÁS](#)

Pasantías Nacionales - Comité PROMUJER

Fecha límite de postulación: 6 de setiembre del 2022

Entidad a cargo: Pro-Ciencia

Criterio de elegibilidad:

Mujeres de nacionalidad peruana y residentes en el Perú, estudiantes de pregrado o postgrado (a nivel de maestría) en una universidad peruana, cuya sede se encuentre ubicada en una región diferente de Lima Metropolitana.

[VER MÁS](#)

Convocatoria para Tesista de Pregrado

Línea de estudio: Uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección para la gestión sostenible de los suelos agrícolas y aguas para agricultura.

Entidad a cargo: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Postula hasta el 2 de setiembre en este Formulario de inscripción:

<https://forms.gle/3nYX6Kwtv36hjZe8>

[VER MÁS](#)

UN NUEVO TELESCOPIO ESPACIAL

PARA LA BÚSQUEDA DE VIDA Y OTROS SECRETOS DEL UNIVERSO

Por: Luis Allcahuaman

El telescopio espacial Hubble, que fue puesto en órbita el año 1990, permitió descubrir la existencia de los agujeros negros, la edad y el inicio del universo, la expansión del cosmos y el nacimiento de las estrellas. Pero ¿necesitábamos saber más, así que en 2016, la NASA junto con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) lograron construir el telescopio espacial James Webb (TEJW), nombrado así en honor a James Edwin Webb quien fue el segundo administrador de la NASA y participó en la misión Apolo.

instrumentos científicos (ISIM), protector solar, flap de compensación, paneles solares, una antena dirigida hacia la Tierra, rastreadores de estrellas y un módulo de nave espacial. Pero, ¿cómo funciona este telescopio? Básicamente el espejo primario, que está constituido por 18 hexágonos de berilio cubiertos con oro, permite conseguir una alta capacidad de recolección de luz, la cual es reflejada por el espejo secundario hacia los instrumentos que permitirán el posterior análisis de esta. Por otro lado, la superficie móvil (flap) de compensación ayuda a estabilizar el satélite mientras se mantiene en movimiento cerca a la Tierra.

Los objetivos del TEJW son el estudio del crecimiento de las primeras galaxias, la atmósfera de exoplanetas en búsqueda de componentes esenciales para la vida, la identificación de cometas y otros cuerpos helados en nuestro Sistema Solar. ¿Qué nuevos descubrimientos se lograrán con el uso de este telescopio? La misión acaba de empezar.

Ciencicidios

Humor 100tífico

B I O T Á C O R A
revista de biociencias

@biotacora

@biotacorarevista

Contacto: biotacorarevista@gmail.com